

IF (2025): 12.9

ISSN (p):
3030-3362

Maxsus 3(5)

30.12.2025

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov

DSc, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov

PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
R.S.Muradov – DSc in Phys.-Math., NamSU, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., FERSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
N.D.Botirova - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.N.Ganiyeva - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
X.X.Arabboev - PhD in Ped. Sc, FerSU, Fergana, Uzbekistan
K.K.Shalankov - PhD in Ped. Sc, FerPHMI, Fergana, Uzbekistan
Kh.I.Khanbabayev- PhD in Ped. Sc, Kokand SPI, Fergana, Uzbekistan
Sh.Sh.Akramov - PhD in Agr. Sc, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
L.A.Uzakova - PhD in Phil, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
Z.S.Tashtemirova – Can. in Ped. Sc., FerSU., Fergana, Uzbekistan
M.M.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
Z.A.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
G.D.Kochkorova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
Sh.K.Khashimova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
G.A.Dadamirzayeva – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
B.J.Kurbanov – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
A.A.Yakubbayev - PhD in Phys.-Math., associate prof. NamSTU, Namangan, Uzbekistan
Sh.A.Khusanova- PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
M.A.Asraev- PhD in Tech. Sc., TIME, Tashkent, Uzbekistan
N.M.Axmatov - PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
B.Kh.Abdullaev- PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov

DSc, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov

PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzli va

Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti Administratsiyasi

huzuridagi Axborot va

ommaviy

kommunikatsiyalar agentligi

tomonidan 2023-yil

3-mayda 078777 raqami

bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

A.Rasulov – f.-m.f.d., prof., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

R.S.Muradov – f.-m.f. DSc, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

U.Yu.Axundjanov – t.f.b. Ph.D, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., dotsent, FarDTU Farg'ona, O'zbekiston

N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.N.Ganiyeva – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.X.Arabbayev – ped.f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

K.K.Shalankov – ped.f.b. PhD, FerPHMI Farg'ona, O'zbekiston

Kh.I.Khanbabayev – ped.f.b. PhD, QDPI Farg'ona, O'zbekiston

Sh.Sh.Akrasov – q.x.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.A.Uzakova – fil.f.b. PhD, OOT va II, Farg'ona, O'zbekiston

Z.S.Tashtemirova – ped.f.n., FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

M.M.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

Z.A.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.D.Kochkorova – fil.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Sh.K.Xashimova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.A.Dadamirzayeva – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

B.J.Kurbanov – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

A.A.Yakubbayev – f.-m.f.b. PhD., dotsent, NamDTU, Namangan, O'zbekiston

Sh.A.Xusanova – t.f.b. PhD, TTYESI, Toshkent, O'zbekiston

M.A.Asrayev – t.f.b. PhD, TMII. Toshkent, O'zbekiston

N.M.Axmatov – t.f.b. PhD, TTYESI. Toshkent, O'zbekiston

B.X.Abdullayev – t.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Islom dini tarixida fiqh ilmni rivojlanish

Rahmonova Mohigul Farhodjon qizi

Farg'ona texnika universiети Ijtimoiy fanlar va sport kafedrası assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada islom dini tarixida fiqh ilmining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Qur'on va sunnat asosida fiqh maktablarining paydo bo'lishi, ulamolarning ilmiy merosi hamda fiqhning jamiyat hayotidagi o'rni yoritiladi.

Kalit so'zlar: fiqh, islom huquqi, Qur'on, sunnat, mazhablar, ulamolar

Islom dini va islom huquqini rivojlantirish va tarqatishda bizni buyuk vatandoshlarimiz, yirik faqih va allomalarimiz o'z ta'limotlaru, yaratgan barhayot asarlari va ishlab chiqqan huquqiy kodekslar bilan unitilmas xizmatlar qilib kelganlar. Imom Abu Iso Termiziy, Abuhafs Kabir Buxoriy, Shamsul-aimma Saraxsiy, Abu Mansur Moturidiy, Burhoniddin Marg'inoniy kabi ko'p faqihlar va muhaddislar bo'lganlar. Ularni o'rganib, tarqatish va tog'ri talqin qilish biz uchun milliy burch va tarixiy vazifa o'rnida turadi.

Hozirgi kunda diniy ekstremistik oqimlar va fundamentalistlar islom dinining mohiyati, mazmuni va oliy insoniy me'yorlarini buzib talqin qilib, undan o'z tuban maqsadlari uchun foydalanishga uringanliklarini diqqat bilan kuzatilgan bo'lsak, hozirgi davrda ushbu din ta'limotining tub mohiyatini yoritib borib uning tinchliksevar va insonparvarlik maqsadlarga qaratilgan g'oyalarini to'g'ri talqin etish, fiqhning amaliy hayot bilan chambarchas bog'langan bir huquqiy tizim ekanligini ko'rsatish hozirgi kuning muhim masalaridan biri hisoblanadi.

Fiqhning mustaqil ilm sifatida shakllanishi VIII-IX asrlarga kelibgina amalga oshdi. Ko'pchilik tadqiqotchilar fiqh ilmining yuzaga kelishini mazhablarning shakllanishi bilan bog'lashadi. Ayrimlar esa fiqh ilmni shariat bilan bir paytda yuzaga kelgan deb hisoblashadi. Ammo birinchi qarash haqiqatga yaqin. Zero fiqh tushunchasining tahlilida ko'rganimizdek, ilgari paytlarda fiqh tushunchasi kengroq ma'noni ifodalab, aniq bir ilmning nomi bo'lmagan. Qolaversa, Umaviylar davrida shakllangan ilk huquqiy maktablar tom ma'noda huquq maktabi bo'lmagan. Balki ular ham hadis maktabi, ham tafsir maktabi ham bo'lgan. Shu sababli ular tafsir ilmining tarixida ham, hadis ilmining tarixida ham zikr qilinadi. Demak bu davrda ham fiqh xali to'liq mustaqil bo'lmagan edi. Abbosiylar davrida mazhablarning shakllanishi fiqhning ilm sifatida shakllanishiga olib kelgan.

Fiqh ilmining tarixini o'rgangan olimlar uning rivojlanish bosqichlarini turlicha ko'rsatishadi. Ammo bu boradagi klassik tasnifni ko'pchilik olimlar zikr qilishgan. Unga ko'ra fiqh ilmi 6 bosqichda rivojlangan[1]

Muhammad payg'ambar s.a.v davri - Shakllanish davri fiqhning ilm sifatida shakllanmagan, ammo kurtaklari shakllanayotgan davrdir.

Katta sahobalar davri - davri ilohiy vahiy orqali Alloh bilan bevosita aloqa uzilgan va insonlar o'zlari davlat darajasida yoki alohida shaxslar darajasida shariat normalari takomillashgan davrdir.

Kichik sahobalar va tobeinlar davri – tarixiy ma'lumotlaraga nazar tashlasak, ummaviylar hukmronligi davriga to'g'ri keladi. Umaviylar (661-750) davriga kelib, monarxiya tizimiga o'tilishi huquqqa ta'sir ko'rsatdi

Mujtahidlar davri - Fiqhning ilm sifatida yuzaga kelishiga ko'proq mazhablarning yuzaga kelishi turtki bo'lgan.

Muxarrijlar davri – mazhablarning dalillanishi, tarjih masalalari ishlab chiqilgan davr. Bu davr ba'zi mazhablarga taasub qilish davri, ham deyiladi.

Taqlid davri - Ijtihod eshigi yopilganligi e'lon qilinib, mazhablarga ergashish zarur degan fikrning tarqalishi. Mazhablar o'rtasidagi raqobatda 4 ta mazhab o'zining yashovchanligini namoyon etgan holda boshqa mazhablarni ijtimoiy hayotdan siqib chiqardi.

Shu bilan birga boshqa turdagi tasniflar ham mavjud ular quydagilar. Fiqhning rivojlanish bosqichlar:

Shakllanish davri,

Yuzaga kelish davri,

Rivojlanish davri,

Turg'unlik davri va uyg'onish davr.

Islom fiqhi tadqiqotchilaridan Mustafu Zarko o'zining “al-Madخالul fiqh omm” (umumiy fiqhga kirish) asarida islom fiqhni quydagicha bo'lib o'ragangan.

Muhammad Payg'ambar asri;

Sahobalar davri;

Birinchi hijriy asrning o'rtalaridan ikkinchi asr boshlarigacha. Bu davrda fiqh ilmi rasman boshqa ilmlardan ajralib chiqib, fiqhiy maktab va mazhablar yuzaga kela boshladi;

Ikkinchi hijriy asr boshidan to'rtinchi asr o'rtalarigacha. Bu davrda mazhablar yuzaga kelib to'rtta yirik fiqhiy yo'nalishlar ilmiy faoliya olib borgan;

to'rtinchi hijriy asr o'rtalaridan yetinchi asr o'rtalarigacha. Bu davrda to'rtta mazhab doirasida juda keng miqyosda ilmiy ishlar amalga oshirildi, yetuk faqihlar yetishib chiqdi;

yettinchi hijriy asr o'rtalaridan "Majalla" tuzulgunga qadar. Fiqhiy so'nish yuzaga kelgan, mazhab doirasidagina izlanishlar bo'lagan;

majalladan to ikkinchi jaxon urushigacha. Fiqhiy masalalar zamonaviy qonunchilik ko'rinishida o'z ishini boshlagan. O'ziga xos fuqarolik, jinoyat kodekslari ishlab chiqilgan;

ikkinchi jaxon urushidan to bugungi kungacha. Siyosiy jixatdan fiqhga kuchli ehtiyoj tug'ulgan, islomiy davlatlar o'z qonunchiliklarini fiqh asosida shakllantirgan davr. Zamonaviy ilm fan, sharqshunoslik va islomshunoslikda fiqh tarixi va ko'rib chiqilgan [2]

Bular umumiy islom fiqhi bo'yichacha davrlashtirishlar bo'lib, mazhablarning o'z rivojlanish tarixi, o'ziga xos xususiyatlari, siyosiy-ijtimoiy va madaniy ta'sirlardan kelib chiqib o'zgarishi mumkin.

Fikrimizga ko'ra, fiqh ilmining hozirgi kundagi ahamiyati, XIX asrning II-yarmidan Fiqh ilmning ahamiyati tobora pasayib borgan bo'lsa ham hozirgi vaqtda uning ayrim tarmoqlari, tartib-qoidalari va me'yorlari ko'pchilik aholisi musulmon bo'lgan Sharq mamlakatlarida biron-bir tarzda qo'llanilmoqda (faqat Turkiya bundan istisnodir, bu mamlakat XXI asrlardan e'tiboran undan butunlay voz kechdi). Shaxsiy holat tarmog'i izchil, keng va deyarli bekamu ko'st amal qilayotir, ayrim hollarda fiqh ilmining oila-nikoh masalalariga oid qoidalari birmuncha o'zgartirildi. Fiqhning tartiboti jinoyat huquqida (mas., Saudiya Arabistoni, Yaman, Fors ko'rfazi mamlakatlarida) ham o'z ahamiyatini saqlab kelmoqda, ammo bir qancha mamlakatlar (Liviya, Eron, Pokiston, Mavritaniya va b.)da huquqning tarmog'iga uning ta'siri XXI asrning 70-yillardan boshlab hatto kuchayib ketdi. Fuqarolik va savdo huquqi haqida ham shu gapni aytish mumkin. Fiqhning bu sohadagi me'yorlari vaqflarning huquqiy holatini tartibga solib kelmoqtsa (vaqflar tugatilgan Jazoir, Tunis, Yaman bundan mustasno). Bu me'yorlar fuqarolik kodeksiga ayrim moddalari tarzida kiritilgan. Keyingi XXI asrning 10-15 yillarida bir qancha mamlakatlar (Liviya, Pokiston va b.) fuqarolik va tijorat huquqida Fiqh me'yorlarini qo'llash miqyosi kengaydi. Fiqhga asoslangan soliq va moliya qonunlari (jumladan, foyda - ribo olishni taqiqlaydigan va shu asosda islom banklari faoliyatini tartibga soladigan qonunlar) qabul qilingani bunga sabab bo'ldi. Fiqh ilmining qoidalari va me'yorlari ayrim mamlakatlar (avvalo Saudiya Arabistoni) davlat huquqida aks etgan va hozirgi vaqtda 1979 y. konstitutsiyasida islom respublikasi deb e'lon qilingan Erondagi davlat shaklida juda yaqqol ko'rinib turibdi. Shuni ham aytish kerakki, barcha islom mamlakatlarida yohud boshqa mamlakatlar aholisining ozchiligani tashkil etuvchi musulmon jamoalarida diniy qoidalar va namoz tartibini belgilovchi Fiqh me'yorlari hali ham qo'llanilayapti. Hozirgi sharoitda Fiqh rasmiy huquq manbai sifatidagi ahamiyatini saqlab qolgan. Bir qancha mamlakatlarning shaxsiy holat va jinoyat huquqiga oid qonunlarida ko'zda

tutilishicha, agar qonunda tegashli me'yorlar bo'lmasa, islom huquqshunoslik xulosalari qo'llanilishi lozim. Ba'zi mamlakatlar Misr, Suriya, Liviya, Iroq, Jazoir, Kuvaytning fuqarolik kodekslarida ham shunday qoida belgilangan. Hozirgi vaqtda ko'pgina islom davlatlarining konstitutsiyalari fiqhning asosiy va o'zgarmas me'yorlarini qonunchilikning asosiy manbai deb tan oladi. Davlatning Fiqhga nisbatan bunday siyosati Fiqh huquqshunoslikka oid ilmiy ishlarni rag'batlantiradi.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Toshqulov.J., N.Yusupova., Bekmirzayev I., Sarsanbayev., Masaidov. Islom huquqshunosligi// o'quv qo'llanma. Toshkent.: "Toshkent islom universiteti", 2014. – B.217
2. Aminov H., Primov S. Hanafiy fiqhi tarixi, manbalari va istilohlari. –T.: "Movarounnahr", 2017. –B.118
3. Toshqulov.J., N.Yusupova., Bekmirzayev I., Sarsanbayev., Masaidov. Islom huquqshunosligi// o'quv qo'llanma. Toshkent.: "Toshkent islom universiteti", 2014. – B.455
4. Bekmirzayev I., Yo'ldosheva G., Sersenboyev O. Islom huquqi// darslik. –T.: "Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya univeristeti", 2014y,

MUNDARIJA

Oliy ta'lim talabalari sog'lom turmush va psixososial rivojlanishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati	
<i>Mixeyeva Aleksandra</i>	5
Muzokaralarning mohiyati, vazifalari va tipologiyasi	
<i>Xoldarova Fariza Tuxtabayevna¹, Raximov Ilxomjon Azimjonovich²</i>	9
Axborot makonidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya tizimining roli	
<i>Akbarova Nigora</i>	14
Sharq renessansi: markaziy osiyo madaniyati va yevropa uyg'onishiga ta'siri	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	17
O'zlikni anglash va milliy taraqqiyot	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	20
Milliy ma'naviyat va yoshlar tarbiyasida g'oyaviy birlashuvning o'rni	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	23
Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari: ma'naviy va intellektual omillar	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	26
Milliy yuksalish va ijtimoiy birdamlik: ko'pmillatlilik sharoitida xavflar va imkoniyatlar	
<i>Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich</i>	29
Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda mavzuli kechalar.	
<i>Ergashov Umidjon Obidjonovich</i>	32
Islom dini tarixida fiqh ilmni rivojlanish	
<i>Rahmonova Mohigul Farhodjon qizi</i>	35
Fiqhiy manbalarida sunnat: huquqiy dalillari va ahamiyati	
<i>Rahmonova Mohigul</i>	39
1920-1924 йиллар Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ижодий фаолияти	
<i>Хонқулов Шавкат Хурсаналиевич</i>	42
Ҳамза асарларида даврлар талқини	
<i>Хонқулов Шавкатжон Хурсаналиевич</i>	47
Zamonaviy ta'lim tizimida faol va tajribaga asoslangan o'qitish metodlarining psixologik-pedagogik asoslari	
<i>Rajabova Xurshida Xusanboyevna</i>	54
Xavorijlik — Zamonaviy Ekstremistik Oqimlarning Ajdodi	
<i>Raxmatov Abbosbek</i>	62
Sovet hokimiyatining musulmon ulamolariga qarshi qatag'on siyosati mohiyati va sabablari	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	65
Bolsheviklarning hudosizlik g'oyalari turkiston musulmonlariga ta'siri	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	69
Markaziy Osiyo tarixida milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi	
<i>Mirzayev Axrorjon</i>	74

Yoshlar hayotida tarixiy xotira va tarixiy ong <i>Mirzayev Axrorjon</i>	84
A.Ўринбоев тадқиқотларида инсонпарварлик ва маънавий фалсафаси (Жомий ва Навоий мисолида) <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	87
A.Ўринбоев ва ижтимоий масъулия фалсафаси: тарихчи ва замон муносабати <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	91
A.Ўринбоев илмий меросида – инсон саломатлиги фалсафаси: Ибн Сино меросини тадқиқ этиш тажрибаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	95
A.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари: тарихий хотира ва миллий ўзлик фалсафаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	99
Маҳалла — жамият кўзгуси сифатида: ижтимоий-маънавий ва институционал таҳлил <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	103
Borliq falsafasi <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	106
Mafkuraviy omillarni yoshlar kamolotiga ta'siri <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	108
Yangi davrda falsafasining ustuvor yo'nalishlari muhokamasi <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	111
Falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari. <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	114
Yengil atletika: sog'lomlashtiruvchi va sport tayyorligidagi ahamiyati <i>A.Y. Eminov</i>	117
Mustye davrining tarixiy ahamiyati <i>Axmadaliyeva Ra'noxon O'rinboy qizi</i>	120
Malakali kadrlarni tayyorlashda innovatsion ta'limning o'ri <i>Otaxonova Zamira</i>	122
O'zbekiston Respublikasida gender masalalari: ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlar <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	125
Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va abu ali ibn sino merosi <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	127
Farobiyning falsafiy merosi, uning zamonaviy ta'limdagi amaliy va metodologik roli <i>Xolmatov Shaxobidin Jumabayevich</i>	131
Model samaradorligining shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishdagi roli <i>Boyqo'ziyeva Ra'noxon</i>	136

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalarini: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliigi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article